

Lic. Alejandro Martínez Martínez

alexmartinez20031967@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-9111-5588>

Instituto Politécnico Agropecuario Antonio Guiteras Holmes,
Placetas, Villa Clara, Cuba.

Dr. C. Geidy María Cabrera Montalvo

geidymcm@infomed.sld.cu

<https://orcid.org/0000-0002-4709-6260>

Facultad de Estomatología. Villa Clara, Cuba.

Cómo citar este texto:

Martínez Martínez, A., Cabrera Montalvo, G. M. (2026). El municipio como aula: una metodología agroecológica para la formación técnica desde sistemas alimentarios locales. REEA. Vol. V. No. 18. Agosto 2026. Pp. 84-93. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en:

<https://revistascespe.com/index.php/REEA/index>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20786785>

Indexada y catalogado por:

Recibido: enero 2026.

Aceptado: marzo 2026.

Publicado: junio 2026.

EL MUNICIPIO COMO AULA: UNA METODOLOGÍA AGROECOLÓGICA PARA LA FORMACIÓN TÉCNICA DESDE SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES

THE MUNICIPALITY AS A CLASSROOM: AN AGROECOLOGICAL METHODOLOGY FOR TECHNICAL TRAINING BASED ON LOCAL FOOD SYSTEMS

Alejandro Martínez Martínez

Licenciado. Profesor Asistente, Especialista del CITMA. Instituto Politécnico Agropecuario Antonio Guiteras Holmes, Placetas, Villa Clara, Cuba.

<https://orcid.org/0009-0001-9111-5588>

alexmartinez20031967@gmail.com

Dr. C. Geidy María Cabrera Montalvo

Doctora en Ciencias. Profesora Titular. Metodóloga de Ciencia Tecnología e Innovación. Facultad de Estomatología. Villa Clara, Cuba.

<https://orcid.org/0000-0002-4709-6260>

geidymcm@infomed.sld.cu

...

Correspondencia: alexmartinez20031967@gmail.com

RESUMEN

Este artículo presentó los resultados de una investigación-acción orientada a implementar y evaluar una metodología pedagógica innovadora con título "El municipio como aula", desarrollada en el Instituto Politécnico Agropecuario Antonio Guiteras Holmes (Placetas, Cuba). La propuesta situó los sistemas alimentarios locales del municipio, a través de sus Consejos Populares, como el eje central del aprendizaje para la formación de técnicos medios en agronomía, en correspondencia con el III Perfeccionamiento de la Enseñanza Técnica y Profesional en Cuba. Participaron estudiantes de primer año, docentes, un especialista del CITMA y familias de cinco Consejos Populares. Durante un ciclo académico, los estudiantes realizaron diagnósticos participativos, identificaron problemas reales y diseñaron e implementaron proyectos de intervención basados en principios agroecológicos, economía circular y soberanía alimentaria. La evaluación evidenció una alta efectividad: la mayoría de los estudiantes alcanzaron niveles competente o avanzado en habilidades técnicas agroecológicas y sociales, y se generaron impactos tangibles como el incremento de huertos familiares resilientes, la reducción de pérdidas postcosecha y la implementación de sistemas de compostaje. Se identificaron limitaciones relacionadas con la selección de familias, el tiempo de diagnóstico, la carencia de instrumentos de monitoreo, resistencias iniciales, limitada integración docente y ausencia de planes de sostenibilidad. Se concluyó que esta metodología cerró la brecha entre política nacional, teoría académica y práctica territorial, y formó técnicos competentes para liderar la transición hacia sistemas alimentarios locales soberanos y sostenibles.

Palabras clave: Agroecología, Economía circular, Sistemas alimentarios locales, Educación técnica, Soberanía alimentaria, Investigación-acción, III Perfeccionamiento de la ETP.

Abstract

This article presents the results of an action research project aimed at implementing and evaluating an innovative pedagogical methodology entitled “The Municipality as a Classroom,” developed at the Antonio Guiteras Holmes Agricultural Polytechnic Institute (Placetas, Cuba). The proposal positioned the municipality's local food systems, through its People's Councils, as the central focus of learning for the training of mid-level agricultural technicians, in accordance with the Third Improvement of Technical and Vocational Education in Cuba. First-year students, teachers, a specialist from the Ministry of Science, Technology and Environment (CITMA), and families from five People's Councils participated. Over the course of an academic year, the students conducted participatory assessments, identified real-world problems, and designed and implemented intervention projects based on agroecological principles, the circular economy, and food sovereignty. The evaluation demonstrated high effectiveness: most students reached competent or advanced levels in agroecological and social technical skills, and tangible impacts were generated, such as an increase in resilient family gardens, a reduction in post-harvest losses, and the implementation of composting systems. Limitations were identified related to family selection, the diagnostic timeframe, the lack of monitoring tools, initial resistance, limited teacher integration, and the absence of sustainability plans. It was concluded that this methodology bridged the gap between national policy, academic theory, and local practice, and trained competent technicians to lead the transition toward sovereign and sustainable local food systems.

Keywords: Agroecology, Circular economy, Local food systems, technical education, Food sovereignty, Action research, Third Improvement of TVET.

O MUNICÍPIO COMO SALA DE AULA: UMA METODOLOGIA AGROECOLÓGICA PARA FORMAÇÃO TÉCNICA BASEADA EM SISTEMAS ALIMENTARES LOCAIS

Resumo

Este artigo apresenta os resultados de um projeto de pesquisa-ação que teve como objetivo implementar e avaliar uma metodologia pedagógica inovadora intitulada “O Município como Sala de Aula”, desenvolvida no Instituto Politécnico Agrícola Antonio Guiteras Holmes (Placetas, Cuba). A proposta posicionou os sistemas alimentares locais do município, por meio de seus Conselhos Populares, como o foco central da aprendizagem para a formação de técnicos agrícolas de nível médio, em consonância com a Terceira Melhoria do Ensino Técnico e Profissional em Cuba. Participaram alunos do primeiro ano, professores, um especialista do Ministério da Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (CITMA) e famílias de cinco Conselhos Populares. Ao longo de um ano letivo, os alunos realizaram avaliações participativas, identificaram problemas reais e conceberam e implementaram projetos de intervenção baseados em princípios agroecológicos, economia circular e soberania alimentar. A avaliação demonstrou alta eficácia: a maioria dos alunos atingiu níveis competentes ou avançados em habilidades agroecológicas e técnico-sociais, e impactos tangíveis foram gerados, como o aumento de hortas familiares resilientes, a redução das perdas pós-colheita e

a implementação de sistemas de compostagem. Foram identificadas limitações relacionadas à seleção das famílias, ao período de diagnóstico, à falta de ferramentas de monitoramento, à resistência inicial, à limitada integração dos professores e à ausência de planos de sustentabilidade. Concluiu-se que essa metodologia preencheu a lacuna entre a política nacional, a teoria acadêmica e a prática local, e capacitou técnicos competentes para liderar a transição rumo a sistemas alimentares locais soberanos e sustentáveis.

Palavras-chave: Agroecologia, Economia circular, Sistemas alimentares locais, Educação técnica, Soberania alimentar, Pesquisa-ação, Terceira Melhoria do Ensino Técnico e Profissional.

LA MUNICIPALITÉ COMME SALLE DE CLASSE : UNE MÉTHODOLOGIE AGROÉCOLOGIQUE POUR LA FORMATION TECHNIQUE BASÉE SUR LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES LOCAUX

Résumé

Cet article présente les résultats d'un projet de recherche-action visant à mettre en œuvre et à évaluer une méthodologie pédagogique innovante intitulée « La municipalité comme salle de classe », développée à l'Institut polytechnique agricole Antonio Guiteras Holmes (Placetas, Cuba). La proposition a placé les systèmes alimentaires locaux de la municipalité, à travers ses Conseils populaires, au cœur de l'apprentissage pour la formation de techniciens agricoles de niveau intermédiaire, conformément à la Troisième Amélioration de l'enseignement technique et professionnel à Cuba. Des étudiants de première année, des enseignants, un spécialiste du ministère de la Science, de la Technologie et de l'Environnement (CITMA) et des familles de cinq Conseils populaires ont participé au projet. Au cours d'une année universitaire, les étudiants ont mené des évaluations participatives, identifié des problèmes concrets et conçu et mis en œuvre des projets d'intervention fondés sur les principes agroécologiques, l'économie circulaire et la souveraineté alimentaire. L'évaluation a démontré une grande efficacité : la plupart des étudiants ont atteint un niveau de compétence avancé en agroécologie et en techniques sociales, et des impacts concrets ont été observés, tels qu'une augmentation du nombre de jardins familiaux résilients, une réduction des pertes après récolte et la mise en place de systèmes de compostage. Des limites ont été relevées, liées à la sélection des familles, au délai de diagnostic, au manque d'outils de suivi, à une résistance initiale, à une implication limitée des enseignants et à l'absence de plans de pérennisation. Il a été conclu que cette méthodologie a permis de combler le fossé entre la politique nationale, la théorie académique et la pratique locale, et de former des techniciens compétents pour mener la transition vers des systèmes alimentaires locaux souverains et durables.

Mots-clés : Agroécologie, Économie circulaire, Systèmes alimentaires locaux, Enseignement technique, Souveraineté alimentaire, Recherche-action, Troisième amélioration de l'EFTP.

INTRODUCCIÓN

La agroecología surge como una ciencia indispensable para enfrentar los problemas ambientales y sociales derivados del modelo de agricultura industrializada. Desde sus orígenes,

propone un enfoque basado en la diversidad, el equilibrio ecológico, la participación comunitaria y el respeto por los derechos de los campesinos (Altieri, 1996). En Cuba, la necesidad de construir sistemas alimentarios locales soberanos y sostenibles cobra especial relevancia tras el período especial de los años 90, cuando se impulsó la agricultura urbana y suburbana como estrategia de autoabastecimiento. Posteriormente, el Plan de Soberanía Alimentaria, los Lineamientos de la Política Económica y Social, la Tarea Vida y la nueva Constitución refuerzan el derecho a una alimentación sana y adecuada. La Ley 148/2022 “Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional” (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2022) consolida este marco.

Sin embargo, persiste una brecha entre las políticas nacionales, la formación técnica y las prácticas territoriales. Los institutos politécnicos agropecuarios enfrentan el desafío de formar técnicos agrónomos con habilidades agroecológicas que les permitan actuar como agentes de cambio local. La investigación-acción participativa, inspirada en el pensamiento de Paulo Freire, propone una educación dialógica y contextualizada que transforma el territorio en aula.

El objetivo general de este estudio es implementar y evaluar una metodología pedagógica con el “El municipio como aula”, basada en los sistemas alimentarios locales de los Consejos Populares de Placetas, para el desarrollo de habilidades agroecológicas en estudiantes de primer año del Técnico Medio en Agronomía, alineada con la Ley 148/2022 (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2022) y los principios de economía circular.

DESARROLLO

La formación técnica en agronomía desde el III Perfeccionamiento de la ETP

El III Perfeccionamiento de la Enseñanza Técnica y Profesional en Cuba promueve una formación más integral, contextualizada y vinculada al territorio. En la especialidad de Agronomía, esto implica superar el modelo tradicional basado en aulas y parcelas demostrativas aisladas, para transitar hacia un aprendizaje que integre la solución de problemas reales de los sistemas productivos locales. Los principios de este perfeccionamiento incluyen: la vinculación estudio-trabajo, la interdisciplinariedad, la educación para la soberanía tecnológica y la formación de valores asociados a la responsabilidad ambiental y social. La metodología “El municipio como aula” se inscribe en este enfoque al convertir los Consejos Populares y sus sistemas alimentarios locales en escenarios formativos permanentes.

Principios de la agroecología aplicados a la formación técnica

Desde la agroecología, se asumen principios fundamentales como: el reciclaje de nutrientes y materia orgánica, el fortalecimiento de la biodiversidad funcional, la sinergia entre cultivos y animales, la resiliencia de los agroecosistemas y el manejo holístico de plagas y enfermedades. En la práctica formativa, estos principios se traducen en acciones como el diseño participativo de huertos diversos, el uso de abonos orgánicos (compostaje), el control biológico de plagas y la conservación de suelos. Los estudiantes aprenden a observar los flujos de energía y materia en los patios familiares, no como

contenidos abstractos, sino como problemas vivos a resolver.

Principios de la economía circular en los sistemas alimentarios locales

La economía circular aporta principios orientadores: cerrar ciclos de materiales, reducir pérdidas y desperdicios, valorizar residuos como recursos y extender la vida útil de los productos. En el contexto de los sistemas alimentarios locales de Placetas, esto se materializa en la medición y reducción de pérdidas postcosecha de hortalizas, la instalación de sistemas de compostaje con residuos orgánicos domésticos y la creación de redes locales de intercambio de semillas y experiencias. Los estudiantes comprenden que un sistema alimentario local sostenible no solo produce, sino que gestiona eficientemente sus residuos y minimiza sus externalidades ambientales.

Principios de los sistemas alimentarios locales (SAL) desde el III Perfeccionamiento

Los sistemas alimentarios locales se definen por la proximidad geográfica, social y cultural entre la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos. Desde el III Perfeccionamiento, trabajar con los SAL implica que los estudiantes no solo diagnostiquen flujos físicos (qué se produce, dónde, cómo se pierde), sino también relaciones de poder, acceso a recursos, patrones de consumo y marcos normativos (como la Ley 148/2022). Los principios operativos adoptados son: participación de múltiples actores (familias, agricultores, extensionistas, gobiernos locales), enfoque de derechos (soberanía alimentaria), resiliencia climática y adaptación al contexto territorial. La metodología permite que los estudiantes articulen el currículo de producción vegetal, manejo de suelos y gestión de residuos con estos principios sistémicos.

En conjunto, estos cuatro cuerpos de principios –desde la ETP, la agroecología, la economía circular y los SAL– se integran en una propuesta formativa coherente con el III Perfeccionamiento, donde el municipio deja de ser un mero escenario geográfico y se convierte en el aula viva y problematizadora.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se desarrolla un estudio de investigación-acción durante un ciclo académico en el Instituto Politécnico Agropecuario Antonio Guiteras Holmes, ubicado en el municipio Placetas, Villa Clara, Cuba. Participan estudiantes de primer año del Técnico Medio en Agronomía, tres docentes, un especialista del CITMA y quince familias pertenecientes a cinco Consejos Populares del municipio.

La metodología “El municipio como aula” se estructura en cuatro fases:

- Diagnóstico participativo de los sistemas alimentarios locales: Los estudiantes, organizados en equipos por Consejos Populares, identifican actores, flujos de alimentos, problemas de producción, distribución y consumo, así como pérdidas postcosecha y prácticas de manejo de residuos.

- **Diseño de proyectos de intervención:** Con base en los diagnósticos, cada equipo diseña un proyecto aplicando contenidos curriculares de producción vegetal, manejo sostenible de suelos, gestión de residuos, agroecología y economía circular. Los proyectos deben responder a problemas reales detectados en las familias beneficiarias.
- **Ejecución y acompañamiento:** Los estudiantes implementan los proyectos en los patios y parcelas de las familias, con asesoría técnica de docentes y el especialista del CITMA. Se promueve el trabajo en red con agricultores locales, extensionistas y gobiernos de Consejos Populares.
- **Evaluación participativa:** Se aplican rúbricas de competencias técnicas y sociales, análisis cualitativo de indicadores de impacto de los proyectos (como la evolución de los huertos, las pérdidas y los sistemas de compostaje) y encuestas de retroalimentación a las familias beneficiarias.

Las habilidades agroecológicas desarrolladas incluyen: conocimiento de principios agroecológicos, comunicación y colaboración, investigación participativa, gestión de proyectos, comprensión de políticas agrícolas y educación/extensión.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (ANÁLISIS CUALITATIVO)

Resultados cualitativos del proceso formativo

Los diagnósticos participativos revelaron problemas comunes en los sistemas alimentarios locales de Placetas: baja diversidad de cultivos en los patios familiares (predominio de frijol y maíz), pérdidas postcosecha significativas en hortalizas, ausencia total de sistemas de compostaje y una aplicación muy limitada del control biológico de plagas. Estas condiciones iniciales reflejaban un modelo de agricultura familiar poco resiliente y desconectado de los principios agroecológicos.

A lo largo del ciclo académico, los equipos de estudiantes ejecutan ocho proyectos de intervención (uno por cada Consejo Popular involucrado). Al finalizar, se observa una transformación sustancial: los huertos familiares resilientes se multiplican, la diversidad de cultivos por huerto aumenta notablemente, las pérdidas postcosecha se reducen de manera apreciable y se implementan por primera vez sistemas de compostaje en la mayoría de las familias participantes. Además, catorce familias comienzan a aplicar control biológico de plagas, cuando inicialmente solo dos lo hacían.

La evaluación mediante rúbricas de competencias muestra que la gran mayoría de los estudiantes alcanza niveles “avanzado” o “competente” en habilidades técnicas agroecológicas, y una proporción ligeramente menor pero aún mayoritaria en habilidades sociales (trabajo en red, comunicación, gestión participativa). Las encuestas a familias beneficiarias arrojan una satisfacción alta, destacando especialmente la utilidad de los compostajes y la reducción de pérdidas. Los estudiantes documentan, además, la creación de tres redes locales de intercambio de semillas y experiencias agroecológicas, involucrando a agricultores y extensionistas del municipio.

Discusión cualitativa

Los resultados confirman que una metodología basada en sistemas alimentarios locales y el municipio como aula cierra efectivamente la brecha entre política nacional, teoría académica y práctica territorial. Los altos niveles de desarrollo de habilidades agroecológicas coinciden con lo planteado por Altieri (1996) y Vázquez (2014) sobre la necesidad de aprendizaje situado y participativo. El enfoque de economía circular (compostaje, reducción de pérdidas) responde directamente a los principios de la Ley 148/2022 y al Decreto-Ley No. 50 sobre conservación de suelos.

En comparación con modelos tradicionales de formación técnica (basados en aulas y prácticas en parcelas demostrativas sin vinculación comunitaria), la metodología propuesta genera impactos tangibles y fortalece el sentido de pertenencia de los estudiantes, tal como lo sugieren Freyre y Guevara (1996) respecto a los factores sociales de la sustentabilidad. El trabajo en red con agentes locales (agricultores, gobiernos de Consejos Populares, CITMA) resulta crucial para la innovación y adaptación, aspecto señalado como uno de los pilares para la resiliencia climática (Tarea Vida).

Una limitación relevante es el corto período de evaluación (un ciclo académico); se requieren mediciones a mediano plazo para verificar la persistencia de los huertos y las redes. No obstante, la replicabilidad de la metodología es alta, dado que se diseña con recursos locales y bajo el marco normativo cubano.

Aciertos y Desaciertos

Aciertos

- Efectividad formativa: La metodología logra que la mayoría de los estudiantes desarrolle competencias técnicas y sociales avanzadas, superando ampliamente los resultados esperables en la formación tradicional.
- Impacto comunitario tangible: Se generan incrementos sustanciales en huertos resilientes, diversidad de cultivos y adopción de compostaje, con una reducción clara de las pérdidas postcosecha.
- Articulación teoría-práctica-política: Se demuestra que es posible alinear el currículo de agronomía con la Ley 148/2022, la Tarea Vida y los principios del III Perfeccionamiento de la ETP.
- Creación de redes locales: Surgen redes de intercambio de semillas y experiencias que involucran a agricultores y extensionistas, fortaleciendo la innovación territorial.
- Alta satisfacción de las familias beneficiarias: Las familias valoran positivamente los

proyectos, especialmente el compostaje y la reducción de pérdidas.

Desaciertos

- Selección sesgada de familias: La autoselección de las familias participantes puede introducir sesgos, dejando fuera a familias con mayores dificultades o menor motivación inicial.
- Tiempo insuficiente para el diagnóstico: Seis semanas resultan insuficientes para caracterizar en profundidad todos los flujos y actores de los sistemas alimentarios locales.
- Carencia de instrumentos de monitoreo: La falta de balanzas, termómetros y otros equipos básicos limita la precisión del seguimiento de pérdidas y compostajes.
- Resistencia inicial de algunas familias: Tres familias (20%) muestran reticencias al cambio, lo que requiere estrategias adicionales de comunicación y confianza.
- Limitada integración de docentes de otras asignaturas: La metodología es impulsada principalmente por el equipo de agronomía, sin participación sistemática de profesores de ciencias básicas o formación general.
- Ausencia de planes de sostenibilidad post-proyecto: Al finalizar el ciclo académico, dos huertos son abandonados, lo que evidencia la necesidad de mecanismos de continuidad.

CONCLUSIONES

La metodología “El municipio como aula”, basada en sistemas alimentarios locales de los Consejos Populares, es efectiva para desarrollar habilidades agroecológicas en estudiantes del Técnico Medio en Agronomía, mejorando competencias técnicas y sociales.

Los proyectos de intervención generan impactos comunitarios significativos: aumento de huertos resilientes, diversificación de cultivos, reducción de pérdidas postcosecha e implementación de compostajes, fortaleciendo la seguridad alimentaria familiar y la economía circular.

El enfoque de investigación-acción y trabajo en red con actores territoriales permite cerrar la brecha entre la política nacional (Ley 148/2022, Tarea Vida), la teoría académica y la práctica local, formando técnicos agentes de cambio.

La propuesta es replicable en otros municipios cubanos y contextos con similares desafíos de soberanía alimentaria, siempre que se atiendan las limitaciones detectadas (selección de familias, tiempo de diagnóstico, equipamiento, integración docente y sostenibilidad post-proyecto).

REFERENCIAS

- Altieri, M. A. (1996). *Bases Agroecológicas para una agricultura sustentable. Agroecología y Agricultura Sostenible*. CLADES-ISCAH. Módulo I. Pp 19-21.
- Asamblea Nacional del Poder Popular (2021) *Decreto-Ley No. 50/2021 Sobre la conservación, mejoramiento y manejo sostenible de los suelos y el uso de los fertilizantes*. ANPP, Cuba.
- Freyre, F. E., Guevara, E. M. (1996). *Los factores sociales de la sustentabilidad agraria. Agroecología y Agricultura Sostenible*. CLADES-ISCAH. Módulo III. Pp 6-9.
- Asamblea Nacional del Poder Popular (2022). *Ley 148 de 2022. Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional de 14 de mayo de 2022*. Gaceta Oficial de la República de Cuba No. 77 Ordinaria de 28 de julio de 2022. <https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/ley-no-148-ley-de-soberania-alimentaria-y-seguridad-alimentaria-y-nutricional>
- Vázquez, L. (2014). *Compendio de buenas prácticas agroecológicas en el manejo de plagas*. La Habana: Editora Agroecológica.

Contribución Autoral

- Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.
- Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.